

Душан Младеновић
Факултет политичких наука
Универзитет у Београду
mladenovic.dusan112@gmail.com

Научни рад / Scientific paper
DOI: 10.5281/zenodo.15103292
Примљено / received: 7. 1. 2025.
Прихваћено / accepted: 8. 3. 2025.

Прилог проучавању политичких прилика у Панчеву за време Слободана Милошевића од 1989. до 2000. године

АПСТРАКТ: Предмет истраживања у овом раду су политичке прилике у Панчеву, једном од најзначајнијих опозиционих градова у том периоду, за време владе Слободана Милошевића од 1989. до 2000. године. Анализирани су кључни догађаји који су обележили наведени период. Један од главних циљева истраживања био је да увидимо какав је утицај имала Милошевићева политика на локалну власт и живот грађана у Панчеву. Темељ истраживања представљали су штампа и усмени извори, али смо користили и доступну архивску грађу и стручну литературу. Како је овај период био обликован јаком политичком централизацијом, један од главних циљева рада је да прикаже какав је утицај имала оваква политика Слободана Милошевића на локалну власт у Панчеву. Поред тога, рад ће идентификовати кључне политичке факторе и актере у овом граду. Обухваћени су и кључни догађаји, као и политичке динамике које су обележиле овај период у Панчеву. Проучавали смо реакције локалних структура власти, опозиције и грађанског друштва у Панчеву на политичке догађаје током Милошевићеве владе. Такође, анализирали смо сличности и разлике између политичких прилика у Панчеву и другим деловима Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: политичке прилике, политичке партије, избори, Панчево, Слободан Милошевић, крај XX века, социјализам

Увод

Током деведесетих година, Панчево је било један од значајних индустријских и политичких центара у Србији.¹ Град је осетио последице економске кризе, међународних санкција и ратова на простору бивше Југославије. Политички живот био је обележен доминацијом Социјалистичке партије Србије (СПС) под вођством Слободана Милошевића, али и деловањем опозиционих покрета, који су нарочито били активни у другој половини деценије. НАТО бомбардовање 1999. године оставило је трајне последице на индустријске капацитете града, нарочито на Хемијски комбинат и Рафинерију нафте.

Обзиром да је период који обрађујемо у раду релативно близак садашњости, нисмо могли да наиђемо на обиман опсег литературе, али смо и поред тога пронашли корисне материјале. Према закону Републике Србије, чл. 56, јавна архивска грађа је, по правилу, доступна за коришћење након истека рока од 30 година од дана њеног настанка. Међутим, успели смо да пронађемо корисну грађу у Историјском архиву у Панчеву. За наше истраживање је од великог значаја био фонд 800, збирка која претставља мемоаре капетана ЈНА Милана Ђукића од 1968. до 1997. године. У овој збирци пронашли смо значајне информације које говоре о ситуацији у Панчеву током грађанских ратова у Југославији. Најважнији извор током истраживања била нам је штампа. Анализирали смо сваки број локалног листа *Панчевац* у периоду од 1989. до 2000. године. *Панчевац* је током овог периода прошао кроз три фазе: партијски лист од 1989. до 1993. године, затим читава 1994. година била је обележена штрајком због незадовољства уредника локалном влашћу, а од 1995. до 2000. године *Панчевац* се истакао као опозициони лист. Велики допринос овом раду донели су интервјуи са господином Срђаном

¹ Панчево је град у Војводини, смештен на реци Тамиш, који има важан економски и индустријски значај. Са око 76.000 становника, Панчево је један од значајнијих градова у Србији, а његова близина Београду чини га важним делом београдске урбане и економске зоне. Град је познат по развијеној индустрији, нарочито хемијској, као и по великом броју оснивања предузећа и фабрика које чине основу његове економије. Панчево такође игра важну улогу у саобраћају, због своје стратешке локације и добре повезаности са другим деловима Србије.

Миковићем, који је у периоду од 1996. до 2000. био градоначелник Панчева, као и господином Радомиром Поповићем, који је био народни посланик. Разговори са њима су нам пружили не само велики обим корисних информација, већ и оријентире за даља истраживања, упућујући нас на значајне изворе. Садржај и квалитет рада обогатили смо разним електронским и аудио-визуелним изворима.

Долазак Слободана Милошевића на власт у Србији

Смена политичких генерација оставила је велику празнину на политичкој сцени, у тренутку када су економска и политичка криза озбиљно уздрмали социјалистички режим и лабаву вишенационалну федерацију.² Председништво СФРЈ, као највиши колективни орган државе, било је у саставу: Лазар Колишевски, Стане Доланц, Видоје Жарковић, Владимир Бакарић, Петар Стамболић, Фадиљ Хоџа, Цвијетин Мијатовић и Стеван Дороњски.³ Иван Стамболић је у том тренутку био један од главних кандидата за постављање на позицију председника државног Представништва Србије. Остало је питање ко ће постати председник Централног Комитета (даље: ЦК).⁴ Стамболић је предложио Слободана Милошевића, који је до тада био мање познат широј јавности. Милошевић је радио у Универзитетском комитету СК-а Београда од 1963. до 1966. године као секретар за идеолошко-политички рад и председник Идеолошке комисије. Потом је обављао разне партијске и државне функције и коначно, упркос многим противљењима у скупштини, Стамболић је за председника ЦК 1986. године поставио Милошевића. Он је убрзо почео да формира ЦК према својим намерама. Од тог тренутка почиње борба за апсолутну власт у републици. За његову политичку биографију везује се такође и другачији положај Србије унутар федерације. Са Милошевићем на челу Србија је добила нови устав којим је конституисана као држава на целој својој територији.

² Небојша Владисављевић, *Антибироократска револуција* (Београд: Архипелаг, 2019), 7.

³ Бранко Петрановић, *Историја Југославије 1918–1988: Трећа књига: Социјалистичка Југославија 1945–1988*. (Београд: Нолит, 1988), 39.

⁴ https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/bcs/mil-ai010629b.htm (приступљено 2. 1. 2024)

Он је показивао особине одлучног политичара, који је отворено говорио о проблемима друштва и није у јавности и међу комунистима био оптерећен одговорношћу за време у коме је држава тонула у кризу. Наступао је одлучно и говорио је припремљено.⁵

Годину дана након постављања на место председника ЦК, Слободан Милошевић се по први пут појавио на Косову, како би увидео ситуацију која се у том тренутку веома закомпликовала.⁶ Након ове посете, Милошевић је дао до знања Србима на Косову да ће он бити њихов заштитник и од тада креће његов незауостављиви политички успон.⁷ На политичком плану, овај потез је био корак у правцу затегнутих односа између српске и албанске заједнице на Косову, што ће довести до још дубљих етничких подела. Драгиша Павловић, шеф београдских комуниста, оштро је критиковао Милошевића за лоше изабране методе борбе против албанског сепаратизма, што је довело до снажног сукоба међу партијским представништвом. Све ове несугласице довеле су до Осме седнице ЦК Србије која је одражана 1987. године. Након Осме седнице ЦК СК⁸ Драгиша Павловић је био разрешен чланства и долази до коначног разлаза између Милошевића и Стамболића. Политичка каријера Ивана Стамболића након Осме седнице била је завршена, а годинама касније многи ће се питати, да ли би историја Србије и Југославије била другачија да је Стамболић био победник Осме седнице.⁹ Српска комунистичка партија и руководство су били забринути због раста сепаратизма и етничких сукоба на Косову. Милошевић, који је тада био релативно нови лидер, наступио је жестоком реториком, заговарајући чврст став против „погрешне“ политике претходних власти и заштиту српских интереса на Косову. Његов говор и ставови на Осмој седници су били изузетно важни, јер су омогућили

⁵ Слободан Селинић, *Србија 1980–1986. Политичка историја од Тита до Милошевића* (Београд: Институт за новију историју Србије, 2021), 73.

⁶ Овом приликом настао је Милошевићев цитат: „Нико не сме да вас бије“, који је касније изазвао многе контроверзе.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=GRKZYk0DzE&t495s> (приступљено 2. 1. 2024).

⁸ Осму седницу многи сматрају уводом у каснији ратни сукоб у СФРЈ 1991. године, који ће поред великог броја жртава и разарања довести и до стварања нових независних држава.

⁹ <https://www.youtube.com/watch?vXMaEhyV3W74> (приступљено 6. 1. 2024).

Милошевићу да стекне широко поверење унутар Партије и да се политички наметне као лидер који може да реши проблеме Србије и Југославије. Ситуација је ескалирала када је Милошевић у јануару те године извршио значајне политичке и правне промене у покрајини. Он је извршио промене које су значајно смањиле аутономију Косова и Метохије. То је подразумевало укидање косовске аутономије, чиме је фактички потврђено да ће покрајина остати под директном контролом централне владе у Београду. Укидање аутономије довело је до оштрих протеста и политичког незадовољства, пре свега од стране албанске заједнице. Албанци су осудили одлуку и почели су са масовним протестима који су се претварали и у сукобе са полицијом.

Долазак Слободана Милошевића на власт у Србији представљао је прекретницу која је поставила нове политичке оквире у земљи, обележене растућим национализмом и централизацијом власти. Његова одлучност и акције, као што је укидање аутономије Косова, значајно су допринеле будућем распаду Југославије, али и дубоким етничким поделама које ће дефинисати наредне деценије. Милошевићев успон одразио је не само личну амбицију, већ и дубоке промене у политичкој и друштвеној структури Србије.

Политичке странке у Панчеву за време Милошевића (1989–2000)

Раздобље 1990-их година пратио је период промена у Србији и целој бившој Југославији. На 14. конгресу Савеза комуниста Југославије, одржаном у јануару 1990. године, дошло је до раскола унутар партије. Републичке делегације, нарочито из Србије и Словеније, нису могле да се договоре око кључних питања, што је резултирало распадом СКЈ. Током исте године, у већини република СФРЈ донети су закони који су омогућили формирање нових политичких странака. Једнопартијске системе и доминацију комунистичких партија у наведеним државама заменио је страначки плурализам. У Републици Србији је током 1990. године основано више десетина политичких странака.¹⁰ Током ових година, многе нове политичке

¹⁰ Милош Јовановић, *Увођење вишепартијског система у Републици Србији 1990. године* (мастер рад, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2023), 31.

партије настале су као резултат демократских промена и распада комунистичког режима.

У Панчеву, као и у осталим деловима Србије, формиране су нове политичке партије и организације. Међу првим политичким партијама које су биле образоване убраја се Социјалистичка партија Србије (даље: СПС). Ова политичка партија основана је 1990. године. Настала је уједињењем Социјалистичког савеза радног народа Југославије и Савеза комуниста, који је неколико месеци раније променио име, али је задржао имовину и кадровску структуру. Оснивач и први председник СПС-а био је Слободан Милошевић.¹¹ У Панчеву је председник Општинског одбора био Синиша Батало.¹² После само два месеца од оснивања, ова политичка партија у Панчеву имала је преко 1.200 чланова. Залагали су се за мир, једнакост, социјалну правду и федеративну Југославију.¹³ Поред СПС-а, почетком 1990. године у Панчеву су биле регистроване четири опозиционе партије. У том тренутку најбројнија партија био је Српски покрет обнове (даље: СПО). Ову партију од њеног настанка водио је књижевник Вук Драшковић. СПО се од свог оснивања посвећено борио против аутократског режима владајуће партије и залагао се се за национално помирење и опстанак Југославије у било којем облику. Председник главног одбора СПО-а за панчевачку општину, у почетку, био је Александар Зеџ, а касније Душан Новаков. На почетку је потписано око 400 чланова.¹⁴ Две странке које су до тог тренутка имале најдужу историју, а које су поново оформљене и у овом периоду јесу Демократска и Радикална странка. Демократска странка је заступала концепт парламентарне демократије и федералног државног

¹¹ Милошевић је формално отишао са функције председника наредне године, јер по Уставу није могао истовремено да буде председник партије и председник Србије, те је на место председника партије дошао Борисав Јовић. „После оснивачког конгреса Социјалистичке партије Србије“, *Панчевац*, 20. 7. 1990, 3.

¹² „После оснивачког конгреса Социјалистичке партије Србије“, *Панчевац*, 20. 7. 1990, 3. Синиша Батало био је члан Социјалистичке партије Србије и оснивач издавачке куће „Старт 013“ и портала „Старт прес“, који се баве информисањем на локалном нивоу. Завршио је мастер студије на Факултету политичких наука у Београду, смер новинарство.

¹³ Иако се формално ова странка није декларисала тако, идеологија и реторика СПС-а је често окарактерисана као националистичка.

¹⁴ „Представљамо вам панчевачки одбор – Српског покрета обнове, *Панчевац*, 21. 9. 1990, 3.

уређења, као и питања од значаја за српски народ.¹⁵ За њеног председника изабран је Драгољуб Мићуновић,¹⁶ а касније је на њено чело дошао Зоран Ђинђић.¹⁷ У Панчеву је председник месног одбора био Душан Вукајловић,¹⁸ касније Жарко Латиповић, а након њега Владимир Дејановић. Међу политичким странкама које су се активно ангажовале налазила се и Народна сељачка странка, чији је председник био Драган Веселинов.¹⁹ Ова странка била је једна од првих новооснованих политичких организација са организационим јединицама у различитим деловима бивше СФРЈ. Залагала се за унапређење положаја пољопривредника и заступала антикомунистичке ставове.²⁰

Народна радикална странка (даље: НРС) је обновљена 1990. године, односно нови радикали су желели да представе своју странку као наслеђе старих радикала Николе Пашића. За њеног првог председника је изабран адвокат Вељко Губерина. У Панчеву највише су се истицали инжењер Градимир Недић и професор Миленко Лиличић.²¹ Због лоше пролазности на првим парламентарним изборима (1990), дошло је до страначког раскола. Наредне године, основана је Српска радикална странка (даље: СРС). Странка је настала уједињењем Српског четничког покрета и дела НРС који је предводио Томислав Николић. Њен оснивач је др Војислав Шешељ, а за потпредседника је изабран Томислав Николић.²² Неки од најзначајнијих политичких циљева ове странке били су: стварање „Велике

¹⁵ Srećko Mihailović, „Kako građani Srbije vide Demokratsku stranku u poslednjoj deceniji 20. veka i u prvoj deceniji 21. veka“, *Istorija 20. veka* 3 (2011): 97.

¹⁶ Драгољуб Мићуновић (1930) српски филозоф, политичар и један од најистакнутијих опозиционих лидера у Србији током 1990-их година.

¹⁷ За више информација о овој теми погледати рад: Војан Dimitrijević, „Dinamična promena. Zoran Đinđić stupa na čelo Demokratske stranke 1993–1994“, *Istorija 20. veka* 3 (2011): 77–99.

¹⁸ Душан Вукајловић (1948–1994) био је српски песник, писац и дугогодишњи секретар Удружења књижевника Србије. Такође, један је од оснивача Демократске странке Србије.

¹⁹ Драган Веселинов (1950), политичар бивши министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Као председник Народне сељачке странке био је међу политичарима који су се супротставили политици Слободана Милошевића.

²⁰ „Представљамо вам програм Народне сељачке странке“, *Панчевац*, 2. 11. 1990, 3.

²¹ „Саопштење Народне радикалне странке, *Панчевац*, 22. 3. 1991, 4.

²² Рођена Српска радикална странка“, *Борба*, 25. 2. 1991, 5.

Србије“, сарадња са Русијом и противљење уласка Србије у Европску унију.²³ У Панчеву најистакнутији чланови ове странке били су Радослав Шошкић, Јован Гламочанин,²⁴ Владимир Минић и други. Поред многих политичких партија које су настајале из политичких разлога, имамо пример једне странке која се развила из еколошких покрета. Та странка се звала Зелена странка, а њен председник био је Ненад Живковић.²⁵ Залагали су се за развој Панчева искључиво на „меким“ технологијама, на малим и средњим производним погонима и подстицали су разне привредне активности. За разлику од осталих политичких странака, које су деловале у Панчеву, а биле су републичког ранга, прва која је имала ограничено поље организовања, само у општини Панчево, била је Лига за Панчево – Странка умереног напретка. Залагали су се за бољи живот становника Панчева, не обзирајући се на њихова политичка опредељења, националну и верску припадност.²⁶

У периоду од 1990. до 1991. године основане су веома значајне политичке странке, које су имале веома снажан утицај на политику, не само у Панчеву, већ и у читавој Србији. Међу овим странкама долазило је до разних несугласица и сукоба, али било је и периода сарадње.

На следећем четвородимензионалном политичком компасу приказане су две главне осе: **ауторитарност – либерализам** (друштвена оса) и **левица – десница** (економска оса). Ауторитарне странке подржавају јаку државну контролу, национализам и конзервативне вредности, док либералне странке заговарају демократију, индивидуалне слободе и људска права. Са економске стране, левица

²³ <https://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/lat/istorija.html> (приступљено 6. 1. 2024).

²⁴ Јован Гламочанин (1940–2020) био је један од оснивача СРС-а и њен тадашњи потпредседник. Основао је и Отаџбинску странку (1997), али она није имала успеха. Десет година касније, Гламочанин се враћа у Српску радикалну странку и бива изабран за одборника Скупштине града Панчева (2008). Исте године, Гламочанин сведочи као сведок тужилаштва у Хашком трибуналу у процесу против Шешеља. Живео је и радио у Панчеву.

²⁵ Ненад Живковић (1966) је радио као архивистички асистент у Историјском архиву у Панчеву, затим као новинар, а у два наврата је био и главни и одговорни уредник листа *Панчевац*.

²⁶ „Регистрована Лига за Панчево – странка умереног напретка“, *Панчевац*, 9. 11. 1990, 3.

подржава државну интервенцију и социјалну заштиту, док десница заступа тржишну економију и приватизацију:

Слика 1, 2, 3, 4: Координантни системи који одређују усмерење политичких странака у Југославији.

Активност политичких партија у Панчеву за време Слободана Милошевића

До 1990. године, када су основане прве политичке партије у Србији, највиши орган власти у Панчеву били су Савез комуниста и Социјалистички савез. Њихови чланови чинили су Градску скупштину и одлучивали су о управљању градом. Тек након првих вишепартијских избора (1990) и друге политичке партије добијају могућност да учествују у организовању власти. До првих избора политичка ситуација је била мирна. Странке су биле тек новоформиране, уписивале су нове чланове, одржавале су се разне трибине итд. Милошевић, председник Председништва Републике Србије, је такође у овом периоду по први пут посетио Панчево. Централни догађај његове посете био је говор који је одржао у Индустији стакла и у

којем се осврнуо на политичке прилике у држави.²⁷ Међутим, почетком 1991. године политичка ситуација почиње да се заоштрава. Већ у првим месецима наилазимо на проблем око постављања главног и одговорног уредника локалног листа *Панчевац*. Наиме, Скупштина града Панчева је оштро критиковала то што овај лист не задовољава објективне критеријуме информисања свих грађана и захтевали су неутралност локалног листа.²⁸ У једном чланку се наводи да делегати Скупштине оштро критикују *Панчевац*, који је, како они наводе, износио нетачне информације о одлукама које су донете на претходној седници, изговарајући да је локални лист „тенденциозан, пристрасан, неистинит и уопште непрофесионално написан“.²⁹

Већ у марту 1991, одржане су прве велике демонстрације у Србији против владавине Милошевића.³⁰ Са друге стране, грађани Панчева су такође одржали митинг на којем су најоштрије осудили вође опозиционих партија, које су зарад властитих позиција завеле људе да изађу на демонстрације. Панчевци су апеловали на мир и сарадњу и позвали на мирно решавање свих будућих проблема. На митингу је говорио Синиша Батало, председник Општинског одбора СПС-а, као и неколико десетина грађана Панчева који су послали снажну подршку председнику Милошевићу.³¹

Већ наредне године, Југославију је захватио вероватно најтежи период у њеној историји. Од 1992. до 1994. године извршене су четири деноминације валуте чиме је, између осталог, понекад милион, али и милијарда изједначавана са једним динаром. Директни узроци инфлације, која је потом прерасла у хиперинфлацију, били су распад државе, грађански рат, губитак јединственог тржишта од 20

²⁷ Интервју са Радомиром Поповићем, бившим народном послаником, путем телефонског позива априла 2024. године.

²⁸ Милан Мирковић, „По старом обичају – без аргумената“, *Панчевац*, 18. 1. 1991, 3.

²⁹ Јован Гламочанин, „И „Панчевац“ по старом - неистинито“, *Панчевац*, 25. 1. 1991, 10.

³⁰ <https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-56288602> (приступљено 19. 2. 2024). Повод за демонстрације било је тражење оставке генералног директора *Телевизије Београд* Душана Митевића и министра полиције Радмила Богдановића, али су се касније претвориле у демонстрације против Милошевића. У масовним демонстрацијама на београдским улицама две особе су изгубиле живот. Касно увече је ухапшен лидер СПО-а Вук Драшковић, како се наводи, због изазивања побуне и угрожавања сигурности државе.

³¹ М. Шашић, „Сулуда губитничка логика оних који неће народ“, *Панчевац*, 15. 3. 1991, 5.

милиона људи, трошкови вођења рата, а потом и санкције које су Југославији крајем маја увеле Уједињене нације.³² Стање у Општини Панчево, као и у свим осталим деловима Југославије, било је веома лоше. Више од половине запослених било је на принудном годишњем одмору. У једном тренутку дошло је и до рестрикције пијаће воде.³³ Због хиперинфлације, стандарди за живот у Панчеву и другим деловима земље су значајно опали, људи су имали проблеме са набавком основних потребних ствари, а економска нестабилност довела је до бројних друштвених проблема. Последња деноминација динара била је јануара 1994. године, када је уведен чувени „деда Аврамов динар“ у паритету – један динар, једна немачка марка. Тиме је званично зауздана хиперинфлација која је трајала безмало две године. Одмах након укидања санкција, Србија је наставила са спољнотрговинском разменом са земљама Европске уније. Већ 1996. године извоз је порастао за 182% у односу на претходну годину, а увоз за 72%.³⁴

Поред хиперинфлације која је захватила читаву државу и оставила трајне последице, у периоду од 1991. до 1995. године Југославију је захватио и грађански рат. Међу узроцима–који се наводе као разлози за почетак грађанског рата јесте и распад Савеза комуниста Југославије на XIV конгресу 1990. године који је означио крај политичког јединства, што је погоршало тензије међу републикама.³⁵ Први сукоб који је обележио распад Југославије јесте рат у Словенији, која је прогласила независност, што је довело до кратког, али оштрог сукоба са Југословенском народном армијом (даље: ЈНА). Затим, Хрватска је прогласила независност, што је довело до војних сукоба са српским мањинским становништвом уз подршку ЈНА.³⁶ Босна и Херцеговина је такође прогласила независност, што је довело до сукоба између босанских Муслимана, Хрвата и Срба. Панчево је било дом Гардијске бригаде ЈНА, једне од елитних јединица, која је учествовала у операцијама у Хрватској и Босни и Херцеговини.

³² <https://www.bbc.com/serbian/cyr/srbija-58629879> (приступљено 20. 2. 2024).

³³ „Катастрофа Панчева се прећуткује“, *Панчевац*, 25. 9. 1992, 3.

³⁴ Историјски архив у Панчеву (даље: ИАП), фонд 802, Регионална привредна комора – Панчево (даље: Ф. 802), инв. бр. 28.

³⁵ Vladimir Petrović, „Raspad SFRJ: kriza, erozija, rat“, *Istorija 20. veka* 1 (2015): 114.

³⁶ За више информација о овој теми погледати: Davor Marijan, „Rat u Hrvatskoj 1990 – 1991. Sudionici i značajke“, *Istorija 20. veka* 2 (2011): 55.

Многи војници из Панчева и околине били су мобилисани и послати на ратишта у Вуковар, Книн, Босанску Крајину и друге области. Добровољци из Панчева су се прикључивали различитим паравојним формацијама које су деловале на ратиштима.³⁷ Неколико дана након почетка рата у Хали спортова у Панчеву одржан је збор грађана под називом „За мир, за Југославију“ који је предводио председник Скупштине општине др Никола Зеџ. Овим збором позвали су на спречавање разбијања Југославије.³⁸ Лист *Панчевац* је током овог периода наставио свој рад и извештавао јавност са фронта, што је било веома значајно јер су тако одржавали конекцију између војника и њихових породица.³⁹ Међународни фактори имали су значајну улогу у процесу решавања кризе у Југославији. Њихова основна настојања била су усмерена на проналажење мирног решења и спречавање ширења сукоба ван граница Југославије. Ове околности довеле су до окончања рата 1995. године потписивањем Дејтонског споразума. Завршетак сукоба пратили су значајни губици у људским животима, велики број избеглица и случајеви кршења људских права, што је представљало једну од најтежих хуманитарних криза у Европи након 1945. године.⁴⁰

Поводом завршетка рата у Босни и Херцеговини, у Панчеву је одржан састанак Општинског одбора СПС-а, Извршног одбора Скупштине општине и директора јавних комуналних предузећа. Истакнуто је да све што је урађено у циљу постизања мира заслужује уважавање, јер је постигнута одбрана интереса. Посебно је поздрављено укидање санкција чиме су створени услови за опоравак панчевачке привреде.⁴¹ Занимљиво је да је на последњој седници Скупштине општине, после низа бојкота гласања, колективних напуштања седница, јавних иступа и изјава, дошло до заједничког окупљања владајуће странке и одборника опозиције поводом свечаног обележавања укидања санкција, што у наредним годинама ниједном

³⁷ ИАП, Фонд 800, Збирка капетана ЈНА–ВЈ Милана Ђукића 1968–1997.

³⁸ „Желимо мир и срећу“, *Панчевац*, 22. 2. 1991, 3.

³⁹ Хаџица Тасо, Ервин Тасо, Дамир Тасо, *Последњи генерал ЈНА* (Панчево: Историјски архив у Панчеву, 2021), 171.

⁴⁰ Darko Gavrilović, Ljubiša Despotović, „Jugoslavija – početak kraja“, *Istorija 20. veka 2* (2011): 116–118.

⁴¹ „Потписан мирпале демонстрације“, *Панчевац*, 24. 11. 1995, 1.

није био случај.⁴² Нису само чланови одбора дочекали са радошћу вести о Дејтонском миру. У *Панчевцу* можемо пронаћи анкету у којој су испитивани грађани Панчева о завршетку рата. Неке од изјава биле су следеће: „За срећнију будућност“, „Крај страдања“, „На тренутак одахнули“.

Већ наредне године, због незадовољства резултатима на локалним изборима и мишљења да су резултати покрадени, дошло је до још једних масовних демонстрација у читавој Србији. Упоредо са грађанским, почели су и студентски протести. Циљеви протеста били су оставка ректора Универзитета и потпуно признавање, према њиховом мишљењу, правих изборних резултата. Власт је била приморана да прихвати договор са представницима опозиције и студентима, те је дошло до компромиса и резултати избора били су признати. У Панчеву, ови протести имали су за последицу доношење оставке председника Општинског одбора Батала који је ову функцију вршио шест година.⁴³

Панчево у НАТО агресији

Догађаји на Косову и Метохији су кулминирали 1998. године. Албански сепаратизам однео је животе и двојици Панчеваца, Мирослава Вујковића и Горана Радојчића.⁴⁴ Међутим, догађај који је највише обележио овај период јесте НАТО бомбардовање Југославије.⁴⁵ Становници Панчева су били узрујани због дешавања на Косову и Метохији, али упркос претњи НАТО-пакта да ће бомбардовати Србију, многи нису веровали да ће доћи до рата. Међутим, у ноћи 24. марта 1999. године две авио бомбе погодиле су положај ракетне јединице ПВО⁴⁶ у близини касарне „Аеродром“.⁴⁷ Панчевци су се

⁴² М. Глигорић, „Неуобичајен крај последњег Скупштинског заседања“, *Панчевац*, 1. 12. 1995, 3.

⁴³ М. Глигорић, „Вође студентског протеста у Панчеву“, *Панчевац*, 7. 3. 1997, 3.

⁴⁴ З. С, „Албански тероризам однео и животе двојице Панчеваца“, *Панчевац*, 1. 3. 1998, 3.

⁴⁵ НАТО бомбардовање Југославије догодило се у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године. Ово бомбардовање представљало је војну акцију коју је предводила Северноатлантска алијанса (НАТО), као одговор на, како је истакнуто, војне акције српских снага против албанских муслимана на Косову, као и насиље над цивилима.

⁴⁶ Противваздухопловна одбрана

упутили у јавна склоништа, подруме и друге заклоне, али је било и оних који су бомбардовање дочекали на улицама. У склоништима је био присутан осећај изузетне солидарности. Људи су помагали међусобно једни другима, бодрили се и делили храну. Са друге стране, многи су напуштали град. Прва мета била је Фабрика авиона „Лола-Утва“ на Јабучком путу.⁴⁸ Неколико дана касније бомбардована је и енергана у Рафинерији нафте.⁴⁹ Двојица радника су погинула, а четворо је било повређено.⁵⁰ Током напада на Рафинерију, велика штета нанета је и средњовековном манастиру Војловица, који се налазио у оквиру комплекса Рафинерије. Председник Скупштине општине, Срђан Миковић,⁵¹ за *Панчевац* је изјавио да је Панчево највећи страдалик у овом рату и еколошки и економски. Као једна од последица агресије, десетак хиљада људи је остало без посла.⁵²

Од самог почетка рата у Панчеву је функционисала Цивилна заштита, чији је задатак био да омогуће нормално функционисање града и у ратним околностима. Тим поводом, у оквиру вишедневног боравка у Југославији, Панчево је посетила делегација Уједињених нација. Делегацију од 20 чланова, коју је предводио Серђо де Мело, примили су окружни и општински званичници. Одржана је и јавна трибина на којој су о последицама ратних дејстава говорили Зоран Николић, начелник Јужнобанатског округа, Срђан

⁴⁷ Срђан Божовић, *Панчево у рату 1999. године* (Панчево: Народни музеј Панчево, 2014), 6.

⁴⁸ ИАП, фонд 12, Збирка докумената о политичким збивањима и личностима из културног и научног живота Панчева, инв. бр. 1775.

⁴⁹ Током рата, Рафинерија нафте погођена је чак седам пута.

⁵⁰ „Панчево поново на мети агресора“, *Панчевац*, 9. 4. 1999, 1.

⁵¹ Срђан Миковић је рођен 1961. године у Панчеву. По завршетку правног факултета, Миковић је започео адвокатску каријеру, стичући углед у правним круговима. Читав овај период био је политички активан, а 1996. године по први пут је постављен за градоначелника Панчева и ту дужност обављао је до 2000. године. Касније је поново постављен за градоначелника од 2004. до 2008. године. Био је и посланик у Народној скупштини Србије од 2008. до 2014. године, где је активно учествовао у законодавним процесима и расправама о важним питањима. Пре распада СФРЈ био је активан у Социјалистичком савезу радног народа Југославије. Тренутно живи у Панчеву и угледни је адвокат.

⁵² Интервју са Срђаном Миковићем (за више информација о саговорнику погледати напомену 43) који је одрађен путем телефонског позива маја 2024. године.

Миковић, председник Скупштине општине Панчева и др Ружа Катњић, заменик директора Здравственог центра „Јужни Банат“.⁵³

Почетком јуна назирао се крај рата. НАТО је одлучио да прекине војне операције након што је Србија пристала на услове међународне заједнице за прекид конфликта на Косову и Метохији. Главни услови су били прекид свих војних акција, повлачење снага безбедности, улазак међународних миротворних снага и установљавање међународних управа. Овај период представља важан моменат у историји Балкана, а окончање бомбардовања означило је крај активних војних акција у сукобу на Косову, што је створило основе за мирни период и стабилизацију региона.⁵⁴ Али, остаје питање, да ли је и за Србију наступио мирни период и стабилизација у држави?

Републички и локални политички избори у Панчеву од 1989. до 2000. године

Последњи једнопартијски избори у Србији одржани су новембра 1989. године. Убедљиву победу у трци за председника Председништва Србије, са 86% подршке, однео је Слободан Милошевић, који је имао три противкандидата – Михаља Кертеса, Зорана Пјанића и Мирослава Ђорђевића. Први вишестраначки избори за Народну скупштину Србије после Другог светског рата одржани су 9. и 23. децембра 1990. године на основу одлуке Народне скупштине Србије о расписивању избора и претходно донетих закона о избору народних посланика и о изборним јединицама.⁵⁵ У Панчеву, у други круг избора за посланике Народне скупштине прошло је 8 кандидата.⁵⁶ У другом кругу запажен је знатно слабији одзив грађана. Од укупно уписаних 101.409 бирача, гласало је 49.009 или 48,32%. Победу

⁵³ „Делегација Уједињених нација посетила Панчево“, *Панчевац*, 21. 5. 1999, 1.

⁵⁴ За више информација о овој теми видети рад: Војан В. Dimitrijević, „Vazdušne операције НАТО у Jugoslaviji i posledice“, *Istorija 20. veka* 1 (2000): 109–120.

⁵⁵ На изборе је изашло 5,030.440 бирача од 7,036.303 уписаних што је представљало 71,49%. Социјалистичка партија Србије освојила је 194 мандата, Српски покрет обнове 19, Демократски савез војвођанских Мађара 8, Демократска странка 7 итд.

⁵⁶ Милош Живановић (СПО), Миле Папић (СПС), др Слободанка Ђордан (СПС), др Милан Раданов (СПО), мр Сениша Батало (СПС), др Никола Зећ (Група грађана), Милан Миковић (Група грађана) и др Јован Мугоша (СПС).

су однела сва три кадната СПС-а и Милан Миковић, независни кандидат.⁵⁷ Упоредо са изборима за народне посланике, Народна скупштина Републике Србије расписала је и изборе за председника Републике. Избори су одржани 9. децембра 1990, а за председник изабран је Милошевић.⁵⁸ У Панчеву је постојало 75 бирачких места. Као и у свим другим крајевима Србије и у Панчеву је Милошевић постигао знатно боље резултате у односу на своју конкуренцију (Вук Драшковић, Војислав Шешељ, Иван Ђурић и Блажо Петровић).⁵⁹

Слика 5: Резултати првих вишепартијских избора у Панчеву.

Две године касније (1992), одржани су локални избори за посланике у покрајинској и општинској скупштини. На ове изборе изашло је више од половине Панчеваца⁶⁰ и за представнике у Већу грађана Скупштине Савезне Републике Југославије изабрали су Драгана Миленковића (СРС) и Јована Гламочанина (СРС).⁶¹ Од 52 места у Скупштини општине, 41 је припало социјалистима, а 11 радикалима.⁶² Већ у децембру исте године, одржани су превремени

⁵⁷ „Резултати другог круга вишестраначких избора“, *Панчевац*, 28. 12. 1990, 3.

⁵⁸ <http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина/историја/после-другог-светског-рата.126.html> (приступљено 21. 12. 2024).

⁵⁹ „Одлука пада у другом кругу“, *Панчевац*, 14. 12. 1990, 3.

⁶⁰ Од уписаних 101.125 бирача на изборе је изашло 56.799 (56,17%).

⁶¹ „Општинска изборна комисија објавила резултате недељног гласања“, *Панчевац*, 5. 6. 1992, 3.

⁶² „Резултат другог круга избора“, *Панчевац*, 19. 6. 1992, 3.

републички избори за председника Републике Србије и народне посланике Народне скупштине.⁶³ Као и претходног пута, Милошевић је добио скоро 50% гласова. Одмах иза њега нашао се Милан Панић (41%).⁶⁴ За разлику од прошлих локалних избора за одборнике у Скупштини општине, ови нису били толико повољни за Социјалистичку партију. У првом кругу гласања пет одборничких места је припало Демократском покрету Србије (даље: ДЕПОС), а по једно место Социјалистичкој партији, Демократској странци и Демократској заједници војвођанских Мађара. Међутим, након другог круга гласања социјалисти су ипак успели да задрже власт у Општини добивши 29 посланика.⁶⁵ На други круг избора изашло је само 28% Панчеваца, што је веома лоша излазност.⁶⁶ У Скупштини Војводине општину Панчево представљало је осам посланика (4 из ДЕПОС-а, 3 из СПС-а и 1 из СРС-а). За председника Скупштине општине изабран је Богољуб Бјелица,⁶⁷ а за потпредседника Стојмен Величковски.⁶⁸

Слика 6, 7: Резултати локалних избора у Панчеву 1992. године

⁶³ Превремени избори одржани су пошто је 27. априла 1992. године након распада СФРЈ проглашена СРЈ.

⁶⁴ „Избори за председника републике“, *Панчевац*, 25. 12. 1992, 1.

⁶⁵ Остали посланици: ДЕПОС 9, СРС 6, ДС 2, а остале странке по једно.

⁶⁶ В. Кркобабић, „Социјалисти задржали власт“, *Панчевац*, 8. 1. 1993, 1.

⁶⁷ Богољуб Бјелица (1956–2013) био је правник и политичар, министар за везе са Србима ван Србије у влади Николе Шаиновића (1993–1994), заменик савезног министра одбране СР Југославије (1995), градоначелник Панчева (1992), заменик председника СПС-а и један од најближих сарадника Слободана Милошевића.

⁶⁸ „Ново руководство“, *Панчевац*, 5. 2. 1993, 3.

Наредни избори (за посланике у Већу грађана Савезне скупштине) одржани су тек након 4 године. Били су то први избори у СР Југославији после завршетка грађанског рата у Хрватској и Босни и Херцеговини. На овим изборима дошло је до промене у изборном систему. Уместо дотадашњих 10 уведено је 36 изборних јединица (29 у Србији, а 7 у Црној Гори). Огромну већину гласова у Србији добила је владајућа коалиција СПС-а, Југословенске левице (даље: ЈУЛ) и Нове демократије.⁶⁹ Међутим, у Панчеву је ситуација била другачија. Након четири изборна круга, од укупно 70 одборничких места у Скупштини општине Панчево, Социјалистичкој партији Србије припало је 35 мандата, коалицији „Заједно“ 28, групи грађана „Покрет за Панчево“ 3, Зеленој странци 2 и Српској радикалној странци и Демократској заједници војвођанских Мађара по један мандат.⁷⁰ За председника Скупштине општине изабран је Срђан Миковић, који је био кандидат коалиције „Заједно“. У Покрајинској општини највише мандата освојили су кандидати СПС-а. На основу претходних резултата избора можемо закључити да је на локалним изборима 1996. године у граду Панчеву дошло до значајног успона опозиције. Коалиција „Заједно“ је освојила 28 мандата у градској скупштини, док је СПС изгубио део подршке, али је и даље задржао већину. Међутим, на нивоу целе општине Панчево, укључујући рурална насеља, СПС је остварио бољи резултат, освојивши 35 мандата. Ово указује да је опозиција била јача у урбаном делу, док је СПС и даље доминирао у мањим местима.

Слика 8: Резултати локалних избора у Панчеву 1996. године.

⁶⁹ Милан Гулић, *Југословенска држава: 1918–2006* (Београд: Институт за савремену историју, 2023), 858.

⁷⁰ „Социјалисти опет у већини“, *Панчевац*, 6. 11. 1996, 1.

Избори за посланике Народне скупштине Републике Србије и председнички избори одржани су наредне године у септембру. Након два изборна круга највећи број гласова за председника Србије добио је Шешељ, председник Српске радикалне странке. Међутим, с обзиром да у другом кругу на изборе није изашло по тадашњем изборном закону неопходних 50% уписаних бирача, ови избори су проглашени неуспелим и изборни поступак је поновљен касније исте године. Панчево је такође на овим изборима предност дало Шешељу, који је добио 54,67% гласова.⁷¹ У изборној јединици у Панчеву, од укупно девет мандата, за посланике у Народној скупштини Републике Србије, коалиција СПС–ЈУЛ–Нова демократија освојила је четири, СРС три, СПО један и Коалицији „Војводина“ припао је један мандат.⁷² Три месеца касније, у децембру, када су поновљени избори за председника Републике Србије, после два изборна круга највише гласова добио је Милан Милутиновић, кандидат СПС–ЈУЛ–Нова демократија. У Панчеву, Милутиновић је такође добио највећи број гласова (56,90%). Шешељ је овог пута освојио нешто мањи број гласова (39,33%).⁷³ Демократска странка, Демократска странка Србије, Грађански савез Србије и изванредан број мањих странака бојкотовале су целокупан изборни процес (1997).

Период након редовних парламентарних избора 1997. године обележила је ескалација сукоба на Косову и Метохији, који су кулминирали НАТО бомбардовањем Савезне Републике Југославије (1999). Странке које су бојкотовале парламентарне и председничке изборе 1997. године формирале су у јуну наредне године блок под називом „Савез за промене“. Како је расла репресија Милошевићевог режима, тако су се интензивирали напори за уједињење опозиције. На иницијативу Српског покрета обнове у јануару 2000. године формирана је Демократска опозиција Србије (даље: ДОС), коалиција коју је сачињавало 19 странака, међу којима и ДСС. Почетком јула Милошевић је извео неочекивани политички маневар – променио је Устав, као и изборне законе, а избори су расписани за 24. септембар.⁷⁴

⁷¹ „Резултати другог круга избора за председника републике“, *Панчевац*, 10. 10. 1997, 3.

⁷² „Десни стигу леве“, *Панчевац*, 26. 9. 1997, 1.

⁷³ „Резултати другог круга поновљених председничких избора“, *Панчевац*, 26. 12. 1997, 3.

⁷⁴ <https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-54277802> (приступљено 16. 2. 2024).

Грађани Југославије су већ након првог изборног круга добили новог председника – др Војислава Коштуницу, за којег је гласало 55% гласача. Слободан Милошевић овог пута добио је 35% гласова. У Панчеву, ДОС је такође однео победу. Од укупно 107.537 уписаних бирача, на изборе је изашло 77.743, што је скоро 73%. За ДОС гласало је 42,24%, а за коалицију СПС–ЈУЛ се определило 26,39%. Све остале странке добиле су мање од 10% гласова.⁷⁵ Ипак, Савезна изборна комисија објавила је да Коштуница није добио неопходних 50% гласова да би победио у првом кругу избора. Све то је изазвало огорченост опозиције и њених бирача, што је кулминирало масовним демонстрацијама 5. октобра.

Слика 9: Резултати избора у СР Југославији 2000. године

Пети октобар и пад Слободана Милошевића

Након објављивања резултата избора, са констатацијом Рик-а да Коштуница није добио потребну већину за победу у првом кругу, грађани су изашли на улице Београда и других градова у Србији, изражавајући своје незадовољство и захтевајући демократске реформе. Удружена опозиција (18 странака и покрета) која је прогласила

⁷⁵ „Неуспели покшаји оспоравања воље народа на председничким изборима“, *Панчевац*, 29. 9. 2000, 1, 5.

победу ДОС-а на председничким и локалним изборима позвала је грађане да се 5. октобра 2000. године окупе испред Савезне скупштине и супротставе, како су истакли, изборној крађи коју је Савезна изборна комисија спровела по налогу Милошевићевог режима.

ДОС је Слободану Милошевићу поставио ултиматум да до 5. октобра призна изборну вољу грађана изражену на савезним, председничким и локалним изборима одржаним 24. септембра. Зоран Ђинђић и лидери ДОС-а координисали су протесте, што је резултирало заузимањем институција попут Дома Народне скупштине. Захтевано је и да генерални директор, главни уредник и уређивачки колегијум Радио-телевизије Србије (даље: РТС) поднесу оставке, да РТС промени уређивачку политику и омогући објективно информисање о збивањима у Србији.⁷⁶ Услег великог притиска јавности, Милошевић је 6. октобра ипак признао изборни пораз, а Коштуница је наредног дана положио заклетву пред посланицима Савезне скупштине и постао председник СРЈ.⁷⁷

Талас незадовољства због непоштовања народне воље и кривотворења изборних резултата захватио је и већину панчевачких предузећа и установа, државних и приватних, као и трговинске и угоститељске радње. Већ 29. септембра су почели протести у Панчеву. Први који су започели штрајк били су радници Рафинерије. Блокирали су излаз из Рафинерије тако да цистерне нису могле да изађу. Неколико дана касније и радници Петрохемије, Азотаре, Поште „Телеком Србија“, фабрике „Тесла“ и Пирвредне банке ступили су у штрајк.⁷⁸ Представници ДОС-а заједно са грађанима Панчева су блокирали улицу Жарка Зрењанина, једну од главних улица у Панчеву. Блокада је истог дана проширена и на још четири значајна места. Неколико дана касније су почеле велике демонстрације широм Србије и грађани широм државе кренули су на демонстрације у главном граду. Око осам хиљада Панчеваца предвођени Драганом Веселиновим кренули су ка Београду. Како се наводи у *Панчевцу*:

⁷⁶ Војан Димитријевић, „Војска Југославије у догађајима 5. октобра 2000“, *Istorija 20. veka* 1 (2021): 181

⁷⁷ <https://www.rts.rs/vesti/politika/5284831/peti-oktobar-23-godine-posle--demonstracije-kojima-je-okoncana-vladavina-%20slobodana-milosevica.html> (приступљено 18. 2. 2024).

⁷⁸ „Већина панчевачких предузећа придружила се протесту“, *Панчевац*, 5. 10. 2000, 3.

„Долазак Панчеваца на плато испред Скупштине изазвао је велико одушевљење неколико стотина хиљада грађана Србије“.⁷⁹

У Панчеву, као и у многим другим градовима Србије, 5. октобар 2000. године је био дан интензивних протеста против режима Слободана Милошевића. Грађани Панчева су се придружили масовном покрету који је обухватио читаву земљу, изражавајући своје незадовољство резултатима избора и захтевајући промене. Одржавали су се мирни протести, али је атмосфера била обојена тензијом и очекивањем. Грађани су се окупљали на централним градским трговима и улицама, носећи транспаренте, узвикујући слогане и захтевајући поштовање изборне воље и оставку режима који је био на власти деценијама. Као и у осталим градовима, и у Панчеву су се придружили радници, школарци, студенти и грађани различитих профила, сви са истим циљем – да изразе своје незадовољство и захтевају промене. Атмосфера у граду је била узаврела, али су протести углавном протекли мирно, без већих инцидената.⁸⁰ Након што је Милошевић признао пораз и повукао се са власти, атмосфера у Панчеву, као и у целој земљи, била је испуњена надом и очекивањем боље будућности. Демонстрације 5. октобра у Панчеву су оставиле дубок траг у колективном сећању грађана⁸¹ и симболизовале су њихову храброст и одлучност у борби за демократске промене.

Након 5. октобра, Панчево је, као и остатак Србије, било сведок доласка нових политичких снага. Грађани су активно учествовали у политичким променама које су довеле до демократских реформи, а локална самоуправа је претрпела значајне промене. Нове власти су започеле процес демилитаризације и смањења утицаја претходних политичких структура. Током овог периода започете су бројне економске реформе које су укључивале приватизацију државних предузећа, што је утицало на радни сектор у Панчеву. Град је такође наставио да се ослања на индустрију, али је било

⁷⁹ „У Србији неће више ништа бити као пре“, *Панчевац*, 13. 10. 2000, 5.

⁸⁰ <https://www.pancevo.city/na-granici/o-5-oktobru-i-saradnji-okupatorom/> (приступљено 18. 2. 2024).

⁸¹ Међутим, из анкете која је спроведена међу ученицима средње школе Гимназије „Урош Предић“ 5. марта 2024. године закључили смо да је овај период веома запостављен у школском курикулуму и да ученици нису уопште упознати са овим периодом.

потребно модернизовати инфраструктуру и привући нове инвестиције. Ове промене су, наравно, имале дугорочне последице и изазвале неке контроверзе и дилеме у друштву, али су значајно обликовале будућност Панчева.

Закључак

Политичке прилике у Панчеву у периоду од 1989. до 2000. године одражавале су опште тенденције политичког система Србије и Савезне Републике Југославије, укључујући централизацију власти и политичке сукобе. Истовремено, град је имао и специфичне околности, као што су развијена индустрија, последице НАТО бомбардовања и изазови у вези са загађењем животне средине. Милошевићева борба за апсолутну власт и промене унутар Централног комитета допринеле су слабљењу демократских процеса и институционалне аутономије. Период од 1990. до 1991. године у Србији, укључујући Панчево, био је обележен снажним политичким променама, транзицијом са једнопартијског система на страначки плурализам, те оснивањем и деловањем великог броја политичких странака, које су обликовале политичку сцену и одражавале различите идеолошке и социјалне тежње тог времена. Транзициони период од једнопартијског система ка вишестраначкој демократији у Србији, посебно у Панчеву, био је испуњен изазовима, политичким напетостима и драматичним друштвеним променама. Промене су започеле оснивањем првих политичких партија и праћене су мирним почетним фазама, али су ескалирале у дубоку политичку кризу током деведесетих. Непрофесионално извештавање локалних медија, хиперинфлација, грађански рат, санкције и НАТО бомбардовање оставили су трајне последице на друштво и економију Панчева, као и на читаву државу. Иако је период завршен формалним миром, последице су укључивале економски крах, еколошке катастрофе, губитак људских живота и друштвену поларизацију.

Последњи једнопартијски избори 1989. године и убедљива победа Милошевића означили су крај једне ере, док су први вишестраначки избори 1990. године показали отпорност СПС-а као водеће политичке снаге. Иако су опозиционе странке, попут Српског покрета обнове и Демократске странке, добиле одређени

број мандата, резултати избора су углавном ишли у корист СПС-а, који је остао доминантан и на локалним и на републичким изборима. Излазност бирача, која је била висока на почетку овог периода, постепено је опадала, посебно у другом кругу гласања, што је указивало на растући замор и незадовољство грађана. Промене у изборним законима, као и маневри попут уставних измена 2000. године, били су одраз покушаја Милошевићевог режима да очува власт упркос растућем притиску опозиције и незадовољству јавности. Опозиционе снаге су током деведесетих постепено јачале, уз формирање коалиција попут Демократске опозиције Србије, што је довело до значајних успеха на изборима 2000. године. ДОС је освојио значајну подршку грађана, док је Милошевићев режим доживео коначан крах након спорних председничких избора и масовних демонстрација 5. октобра 2000. године. Догађаји 5. октобра 2000. године представљају један од најзначајнијих тренутака у модерној историји Србије, када су грађани широм земље, укључујући Београд и Панчево, масовним протестима изразили незадовољство изборним неправилностима и дугогодишњом влашћу Слободана Милошевића. Кључну улогу у овим дешавањима имала је Удружена опозиција, која је координисала демонстрације, поставила ултиматуме режиму и мотивисала раднике јавних предузећа на генерални штрајк. У Панчеву, грађани су, заједно са радницима великих индустријских предузећа и трговина, организовали блокаде и протесте који су кулминирали великим одзивом и придруживањем демонстрацијама у Београду.

Мирни али одлучни протести широм Србије резултирали су Милошевићевим признањем пораза 6. октобра и доласком Војислава Коштунице на место председника СРЈ. Овај талас грађанског активизма био је симбол борбе за поштовање изборне воље и демократизацију друштва. Иако је атмосфера након смене власти била испуњена надом, истраживања показују да је овај период данас недовољно присутан у образовном систему, што указује на потребу за његовим бољим разумевањем и чувањем у колективном сећању као примера грађанске храбрости и солидарности.

Прилози

Слика 10, 11 и 12: Милошевић, Срђан Миковић и Синиша Батало (Извор: Панчевац)

Слика 13: Милошевић и Панчеву
(Извор: Панчевац)

Слика 15: Демонстрације у Панчеву 2000.
(Извор: Панчевац)

Слика 14: Панчево током бомбардовања
(Извор: Зоран Јовановић)

Библиографија

Архивска грађа:

Историјски архив у Панчеву, Фонд 802, Регионална привредна комора – Панчево

Историјски архив у Панчеву, Фонд 800, Збирка капетана ЈНА–ВЈ Милана Ђукића 1968–1997.

Историјски архив у Панчеву, Фонд 12, Збирка докумената о политичким збивањима и личностима из културног и научног живота Панчева

Штампа:

Панчевац, 1989–2000.

Борба, 1991.

Усмени извори:

Интервју са Срђаном Миковићем

Интервју са Радомиром Поповићем

Интернет извори:

<https://www.pancevo.city/na-granici/o-5-oktobru-i-saradnji-okupatorom/>

<https://www.rts.rs/vesti/politika/5284831/peti-oktobar-23-godine-posle-demonstracije-kojima-je-okoncanavladavina-milosevica.html>

<https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-54277802>

<http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина/историјат/последњег-светског-рата.126.html>

<https://www.politika.rs/scc/clanak/367643/Kobno-kasnjenje-Beograda-dok-se-rusio-Berlinski-zid>

<https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-56288602>

<https://www.bbc.com/serbian/cyr/srbija-58629879>

<https://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/lat/istorija.html>

<https://www.youtube.com/watch?vXMaEhyV3W74>

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/bcs/mil-ai010629b.html

<https://www.youtube.com/watch?v-GRKZYk0DzE&t495s>

<https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-63577379>

<https://americano.rs/jugoslovensko-americki-odnosi-1945-1947-godine/>

Литература:

- Dimitrijević, Bojan. „Dinamična promena. Zoran Đinđić stupa na čelo Demokratske stranke 1993–1994“. *Istorija 20. veka* 3 (2011): 77–99.
- Dimitrijević, Bojan B. „Vazdušne operacije NATO u Jugoslaviji i posledice“. *Istorija 20. veka* 1 (2000): 109–120.
- Dimitrijević, Bojan. „Vojska Jugoslavije u događajima 5. oktobra 2000“. *Istorija 20. veka* 1 (2021): 175–196.
- Gavrilović, Darko i Ljubiša Despotović. „Jugoslavija – početak kraja“. *Istorija 20. veka* 2 (2011): 109–118.
- Гулић, Милан. *Југословенска држава: 1918–2006*. Београд: Институт за савремену историју, 2023
- Mihailović, Srećko. „Kako građani Srbije vide Demokratsku stranku u poslednjoj deceniji 20. veka i u prvoj deceniji 21. veka“. *Istorija 20. veka* 3 (2011): 91–108.
- Davor Marijan. „Rat u Hrvatskoj 1990–1991. Sudionici i značajke“. *Istorija 20. veka* 2 (2011): 55–74.
- Petrović, Vladimir. „Raspad SFRJ: kriza, erozija, rat“. *Istorija 20. veka* 1 (2015): 111–132.
- Петрановић, Бранко. *Историја Југославије 1918–1988: Трећа књига: Социјалистичка Југославија 1945–1988*. Београд: Полит, 1988.
- Селинић, Слободан. *Србија 1980–1986. Политичка историја од Тита до Милошевића*. Београд: Институт за новију историју Србије, 2021.
- Божовић, Срђан. *Панчево у рату 1999. године*. Панчево: Народни музеј Панчево, 2014.
- Тасо, Хатица, Ервин Тасо и Дамир Тасо. *Последњи генерал ЈНА. Панчево: Историјски архив у Панчеву*, 2021.
- Владисављевић, Небојша. *Антибироократска револуција*. Београд: Архипелаг, 2019.
- Јовановић, Милош. *Увођење вишепартијског система у Републици Србији 1990. године*. Мастер рад. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2023.

Dušan Mladenović
Faculty of Political Sciences, Belgrade
mladenovic.dusan112@gmail.com

Contribution to the Study of Political Circumstances in Pančevo During Slobodan Milošević's Rule from 1989 to 2000

The subject of this research is the political situation in Pančevo, one of the most significant opposition cities of that period, during the rule of Slobodan Milošević from 1989 to 2000. The study analyzes key events that marked this period. One of the main objectives of the research was to examine the impact of Milošević's policies on local government and the lives of citizens in Pančevo. The foundation of the research consists of press sources and oral testimonies, but we also utilized available archival materials and scholarly literature. Given that this period was shaped by strong political centralization, one of the primary goals of the study is to illustrate the effects of Milošević's policies on local governance in Pančevo. Additionally, the paper identifies key political factors and actors in the city. The research covers major events and the political dynamics that characterized this period in Pančevo. We examined the reactions of local government structures, the opposition, and civil society in Pančevo to political developments during Milošević's rule. Furthermore, we analyzed the similarities and differences between the political situation in Pančevo and other parts of Serbia.

Keywords: political situation, political parties, elections, Pančevo, Slobodan Milošević, late 20th century, socialism